

И. В. Кравцова // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». – 2019. – № 2 (14). – С. 231-237.

11. Ковалёва, Ю. Н. Влияние COVID-19 на сферу кредитования (на примере ПАО «СОВКОМБАНК») / И. В. Кравцова, Ю. Н. Ковалёва, А. В. Гришко // Colloquium-journal. – 2022. – № 2 (125) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-covid-19-na-sferu-kreditovaniya-na-primere-pao-sovkombank>

12. Бойко, С. В. Роль цифровых технологий в повышении эффективности функционирования финансовой системы / С. В. Бойко // Торговля и рынок. – 2022. – № 3 (63). – Т. 1. – С. 187-195.

13. Волобуева, Д. С. Основные проблемы и направления реформирования финансово-кредитной системы Донецкой Народной Республики / Д. С. Волобуева, О. И. Истомина; ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». Вып. 22. – Донецк : ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2021. – С. 48-59.

УДК 336.563

DOI

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ В ПЕРЕХОДНОЙ ПЕРИОД ДНР В РФ

МАЛЕЦКИЙ А.В.,

канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и экономической безопасности;

МАЛЕЦКАЯ Е.В.,

аспирант кафедры финансов и экономической безопасности

ГО ВПО «ДОННУЭТ»,

**Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

Моделирование рисков финансово-экономической безопасности в переходной период происходит под влиянием цифровизации финансов, что является необходимым условием успешного перехода одной финансово-экономической системы в другую, тем самым обеспечивая положительное развитие бизнеса, обеспечения роста экономики, повышения её устойчивости при изменении внешних и внутренних факторов воздействия. Учитывая переходный период и условия, которые он диктует, у

предприятий возникает необходимость учёта благоприятных факторов воздействия и нейтрализации и учёте негативных факторов, что обеспечит устойчивость долгосрочного функционирования субъекта хозяйствования, рост его выручки и рентабельности, развитие инновационной деятельности, оптимизацию стоимости бизнеса. То есть у предприятий появляются новые возможности, но и вытекают риски, которые требуют анализа и управления.

Ключевые слова: финансовые риски, моделирование рисков, неопределённость, непредсказуемость, случайность, функции финансовых рисков, положительные и отрицательные последствия, переходной период, управление финансовыми рисками

THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE CONCEPT OF FINANCIAL RISKS IN THE TRANSITION PERIOD OF THE DPR IN THE RUSSIAN FEDERATION

**MALETSKY A.V.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of
Finance and Economic Security;**

**MALETSKAYA E.V.,
postgraduate student of the Department of
Finance and Economic Security
SO HPE «DONNUET»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

Modeling the risks of financial and economic security in the transition period occurs under the influence of the digitalization of finance, which is a necessary condition for the successful transition of one financial and economic system to another, thereby ensuring positive business development, ensuring economic growth, increasing its stability when external and internal factors change. Given the transition period and the conditions that it dictates for enterprises, it becomes necessary to take into account favorable factors of influence and neutralize and take into account negative factors, which will ensure the sustainability of the long-term functioning of a business entity, the growth of its revenue and profitability, the development of innovative activities, and optimization of business value. That is, enterprises have new opportunities, but also risks that require analysis and management.

Keywords: financial risks, risk modeling, uncertainty, unpredictability, randomness, financial risk functions, positive and negative consequences, transition period, financial risk management

Постановка задачи. На современном этапе развития экономики финансово-хозяйственная деятельность предприятий

сопряжена с различными рисками, особенно это стало проявляться в переходной период ДНР в РФ. Управление финансово-экономическими рисками занимает особое место в системе обеспечения финансово-экономической безопасности предприятия, так как они тесно связаны с финансовыми отношениями предприятий, контрагентов и государства, в свою очередь понимаем, что предприятия и контрагенты подвержены влиянию внешней среды, которое является довольно непредсказуемым. На сегодняшний день финансовые риски оказывают значительное влияние на деятельность предприятий, что обуславливает необходимость их дальнейшего научного исследования.

Риск представляет собой субъективно-объективную категорию. Субъективная сторона риска заключается в сборе максимально возможного количества данных, их анализе и принятии определённых стратегических решений, расчёте вероятности их результата воздействия. Объективная сторона риска – это качественно-количественное выражение возможных проявлений риска и их последствий с применением цифровых технологий в анализе для более достоверных решений.

Цифровизация финансов является процессом непрерывным, ёмким, в котором отражены достижения технологического процесса и компьютеризации в области мобильных денег, финансово-технологических услуг и интернет-банкинга, которые могут принести большие выгоды населению с низкими доходами и малым предприятиям, что мы наблюдаем на сегодняшний день в переходной период и слияния финансово-экономической системы ДНР и РФ. В свою очередь финансовая интеграция ДНР в Российскую Федерацию вследствие распространения цифровых финансовых услуг может также повысить темпы экономического роста Донецкой Народной Республики, открывая предпринимателям всех форм собственности новые возможности.

Финансово-экономический риск – риск того, что поток денежных поступлений и платежей окажется недостаточным для выполнения финансовых обязательств компании, что приведёт к нежелательным последствиям, и если их не спрогнозировать, опираясь на релевантные данные, то это повлечёт определённые негативные последствия [1, с. 535]. Финансово-экономический риск возникает вследствие осуществления финансовых операций или деятельности на финансовых рынках, биржах, в операциях между

банками и контрагентами, поэтому возникает необходимость в моделировании рисков финансово-экономической безопасности, особенно в переходной период.

Анализ последних исследований и публикаций. Тема исследования моделирования рисков финансово-экономической безопасности разработана отечественными и зарубежными учёными достаточно широко. Среди теоретиков, внёсших реальный вклад в развитие теории риска, можно выделить таких учёных, как Л. И. Юзвович, Ю. Э. Слепухина, Ю. А. Долгих, В. А. Татьянников, Е. В. Стрельников, Р. Ю. Луговцов, М. Н. Клименко, В. В. Ковалёв, И. Т. Балабанов, Е. С. Стоянова, В. М. Баутин, М. Г. Лапуста, Е. В. Вылегжанина, И. С. Григорьян, Н. В. Легостаева, Л. Н. Тэпман, В. Н. Минат, С. А. Филин, А. Р. Цховребов, Е. В. Цветкова, И. О. Арлюкова, Э. А. Уткин, И. Я. Лукасевич, Н. А. Рыхтикова, Е. Н. Станиславчик и др.

Актуальность. В сложившихся условиях перехода финансово-экономической системы ДНР в финансово-экономическую систему РФ, учитывая политическую и военную обстановку ДНР и РФ, в целом возникает необходимость анализа и управления рисками с учётом факторов цифровизации как положительного момента для финансово-экономической системы ДНР. Это означает, что нам необходимо разобраться с теоретическими основами самой сущности новых возникающих рисков, чтобы в дальнейшем выработать верные практические подходы.

Именно слияние финансово-экономических систем и внедрение цифровизации данной среды открывает новые возможности для ДНР, производства и экономики в целом, однако при этом несёт различные угрозы. Это происходит из-за постоянно растущей конкуренции, усложняющихся политических, экономических проблем, которые страны вынуждены решать.

Цель статьи – исследовать теоретические вопросы сущности финансовых рисков на современном этапе развития экономики и установить необходимость управления ими в переходной период ДНР в РФ.

Изложение основного материала исследования. Финансово-хозяйственная деятельность предприятий в современных условиях тесно сочетается с многочисленными рисками, степень влияния которых на результаты хозяйственной деятельности предприятий достаточно высока. Проблемы управления рисками с целью обеспечения финансово-экономической безопасности прямо или косвенно проявляются на всех уровнях экономики (мировом,

государственном, региональном, на уровне предприятий), практически во всех её сферах, направлениях и видах деятельности. Предприятие является одним из важнейших институтов общества и представляет основу стабильности и развития его финансово-экономической системы. При этом вопросы управления финансовыми рисками при обеспечении финансово-экономической безопасности предприятия в процессе его функционирования и развития имеют первостепенное значение.

Следует отметить, что на сегодняшний день нет единого определения и однозначности трактования сущности финансовых рисков и их места в системе финансово-хозяйственной деятельности предприятия, особенно это касается переходного периода и слияния двух систем ДНР и РФ. Для дальнейшего исследования необходимо рассмотреть основные подходы к определению понятия «финансовый риск» (табл. 1).

Таблица 1

Основные подходы к определению понятия «финансовый риск»

Автор, источник	Определение
1	2
1-й подход. Трактовка риска как вероятности возникновения потерь	
В. В. Ковалёв [2, с. 326]	Финансовый риск – риск, связанный с возможным браком средств для выплаты процентов по долгосрочным займам
И. Т. Балабанов [3, с. 25], Е. С. Стоянова [4, с. 442]	Финансовые риски связаны с вероятностью потерь финансовых ресурсов (то есть денежных средств)
В. М. Баутин [5, с. 60-65]	Вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий в виде потери дохода и капитала в ситуации неопределённости условий осуществления его финансовой деятельности
М. Г. Лапуста [6]	Вероятность возникновения непредусмотренных финансовых затрат (снижение ожидаемой прибыли, дохода, утрата части или всего капитала) в ситуации неопределённых условий финансовой деятельности предприятия
Е. В. Вылегжанина И. С. Григорьян [7]	Это возможность негативного варианта развития событий, в случае которого компания теряет или получает не полностью свою прибыль/капитал
2-й подход. Трактовка риска как вероятности возникновения потерь и возможных положительных исходов	
Н. В. Легостаева [8, с. 7]	Риск – это вариабельность фактических исходов (потери, шансы) деятельности компании, связанной с производством и реализацией продукции (услуг), финансовым и инвестиционным обеспечением вследствие неопределённости условий функционирования под воздействием факторов внутренней и внешней среды при наличии рискующего субъекта и возможности измеримой оценки последствий рискованных событий

Продолжение табл. 1

1	2
Л. Н. Тэпман [9, с. 8]	Риск – это система экономических отношений по поводу реализации способности предпринимателя творчески использовать элемент неопределённости в процессе воспроизводства или отдельных его моментов для получения добавочной прибыли (предпринимательского дохода)
В. Н. Минат [10, с. 189]	Риск – ситуация, связанная с наличием выбора альтернатив путём оценки вероятности наступления рисковосодержащего события, влекущего как положительные, так и отрицательные последствия
С. А. Филин [11, с. 25-30]	Риск представляет собой вероятность (угрозу) того, что организация: 1) потеряет часть своих ресурсов, недополучит доходы или понесёт дополнительные расходы; 2) извлечёт значительную выгоду (доход) в результате осуществления своей деятельности в условиях неопределённости
А. Р. Цховребов [12, с. 89-91]	Риск – это совокупность условий и факторов, характеризуемая наличием неопределённости и многовариантности выбора действий, оказывающая как негативное влияние в виде вероятности потерь и утрат, так и позитивное воздействие в виде дополнительных возможностей развития на результаты деятельности хозяйствующих субъектов
Е. В. Цветкова, И. О. Арлюкова [13]	Риск – ситуация неопределённости, которая может привести как к положительному, так и отрицательному результату
3-й подход. Трактовка риска как вероятности отклонения фактического результата от ожидаемого	
Э. А. Уткин [14]	Уровень финансовой потери, выражающийся в возможности не достичь поставленной цели, в неопределённости прогнозируемого результата, в субъективности оценки прогнозируемого результата
И. Я. Лукасевич [15, с. 290]	Риск интерпретируется как возможность отклонения фактических результатов проводимых операций от ожидаемых (прогнозируемых); чем шире диапазон возможных отклонений, тем выше риск хозяйственной операции
Н. А. Рыхтикова [16, с. 7]	Риск можно рассматривать как экономическую категорию, характеризующую возможность, вероятность отклонения от цели, несовпадения фактического результата с намеченным в условиях объективно существующей неопределённости
Е. Н. Станиславчик [17, с. 97]	Риск – возможность отклонения действительности от ожидаемого: развития бизнеса от предпринимательской идеи; фактических результатов деятельности от запланированных

Составлено автором на основе обобщения информации [1-17]

Из приведенных определений можно выделить существенные особенности финансовых рисков, взаимосвязь которых и составляет их сущность. Финансовые риски предприятия:

- возникают на всех без исключения этапах финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
- характеризуются наличием неопределённости;
- оказывают влияние на финансово-экономическое состояние предприятия;
- всегда связаны с возможностью выбора того или иного варианта развития событий, то есть с понятием альтернативности;
- характеризуются возможностью отклонения от ранее намеченной цели;
- оценка уровня риска всегда носит субъективный характер;
- позволяют получить дополнительные положительные результаты деятельности.

Таким образом, на основе проведенных исследований можно предложить авторское определение понятия финансового риска. Финансовый риск – вероятность отклонения от предусмотренных целей и запланированных значений финансовых показателей в условиях неопределённости, которая характеризуется как возникновением потерь, так и возможностью получения дополнительных выгод и положительных исходов.

В свою очередь финансово-экономическая безопасность предприятия определяется, как основной компонент экономической безопасности, определяющего способность финансово-экономического субъекта к обеспечению финансового равновесия и высокой эффективности в условиях наличия множества финансовых рисков и трансформации внешней среды в переходной период ДНР в РФ.

Содержание термина финансового риска реализуется посредством следующих функций [7; 19]:

- инновационную или мотивационную функцию финансовый риск выполняет, стимулируя поиск новых нетрадиционных подходов в принятии управленческих решений проблем, стоящих перед предприятием;
- регулирующая функция имеет противоречивый характер и выступает в двух формах: конструктивной и деструктивной;
- защитная функция проявляется в политической и экономической стабильности (гарантиях) государства (региона), которая даёт возможность осуществлять оправданный риск в работе предприятий;

– информационная функция связана с целесообразностью разработки системы информационных блоков, необходимых для принятия управленческих решений;

– аналитическая функция заключается в необходимости исследования альтернативных вариантов при принятии решения по снижению степени воздействия риска;

– контрольная функция проявляется в контроле над выполнением намеченных целей, а также за эффективностью принятых управленческих решений.

С целью управления рисками необходимо своевременно анализировать причины нежелательного развития событий, учитывать предыдущий негативный опыт, постоянно корректировать систему оперативных хозяйственных операций с позиции максимизации результата.

Причины возникновения финансовых рисков разнообразны, и могут возникать спонтанно в процессе деятельности предприятия, их разделяют на внешние и внутренние (рис. 1).

Основные факторы (причины), влияющие на уровень финансовых рисков	
Внешние факторы	Внутренние факторы
<p>↓</p>	<p>↓</p>
Политическая стабильность государства	Основные направления финансовой политики предприятия
Уровень экономического развития страны	Недостаточная квалификация кадрового состава на предприятии
Финансово-экономическая ситуация на международном рынке	Неэффективные управленческие решения
Темпы инфляции	Уровень инвестиционной активности предприятия
Законодательное и нормативно-правовое регулирование деятельности предприятий в стране	Качество информационной базы риск-менеджмента
Конъюнктура спроса и предложения на рынке	Уровень использования инновационных технологий
Развитие внешней инфраструктуры	Развитие внутренней инфраструктуры
Форс-мажорные факторы (пандемия коронавирусной инфекции, колебания курсов валют, войны, стихийные бедствия и т.д.)	Форс-мажорные факторы (пандемия коронавирусной инфекции, колебания курсов валют и т.д.)

Рис. 1. Система основных факторов, влияющих на уровень финансовых рисков

К основным внешним причинам формирования финансовых рисков можно отнести такие: слабая и нестабильная экономика страны; экономический кризис; инфляция; неэффективное государственное регулирование банковской учётной ставки; повышение уровня конкурентной борьбы; снижение цен на мировом рынке; политические факторы и тому подобное. Все эти причины имеют внешнее, относительно предприятия, происхождение, и поэтому их предприятие контролировать не может. К внутренним причинам формирования финансовых рисков можно отнести: повышение затрат на предприятии, неудовлетворительную финансовую политику предприятия, неэффективное управление затратами, доходами и финансовым рисками.

Для того чтобы система управления финансовыми рисками в организации была эффективной, её формирование и функционирование должно основываться на ряде базовых принципов управления финансовыми рисками (табл. 2).

Таблица 2

Основные принципы управления финансовыми рисками

Принцип управления финансовыми рисками	Характеристика принципа
1	2
Принцип осознанности принятия рисков	Менеджер (руководитель), принимающий решения, должен осознанно идти на риск, надеясь на то, что он получит прибыль от той или иной проводимой операции. Финансовый риск – это явление объективное, затрагивающее многие хозяйственные операции предприятия
Принцип управляемости принимаемыми рисками	Портфель финансовых рисков должен состоять из тех рисков, которые поддаются управлению или нейтрализации в процессе реализации финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Риски, которые не поддаются управлению, можно либо игнорировать, либо передать внешнему страховщику или партнёрам по бизнесу
Принцип сопоставимости уровня принимаемых рисков с уровнем доходности проводимых операций	Этот принцип является основополагающим в управлении финансовыми рисками. Он означает то, что предприятие может принимать на себя только те риски, которые компенсируются в результате проводимой финансовой операции
Принцип сопоставимости уровня принимаемых рисков с возможными потерями предприятия	Реализация данного принципа заключается в создании резерва, необходимого для покрытия потерь, понесенных предприятием в результате проведения той или иной хозяйственной операции.

1	2
Принцип учёта фактора времени в управлении рисками	Согласно данному принципу, чем продолжительнее будет финансовая операция, тем с большим количеством рисков предприятие может столкнуться
Принцип учёта стратегии предприятия в процессе управления рисками	Построение системы управления рисками должно осуществляться на общих принципах, критериях и подходах, которые соответствуют общей стратегии предприятия
Принцип адаптивности (гибкости) и высокого динамизма управления	Характеризует необходимое свойство системы управления финансовыми рисками адаптироваться к изменению факторов внешней и внутренней среды, что обеспечивает способность системы непрерывно и эффективно функционировать в условиях перманентных внешних и внутренних изменений. Предполагает, даже в случае незначительного изменения рыночной ситуации, быструю реакцию со стороны субъектов управления в виде идентификации и оценки соответствующих рисков (угроз), а также разработки и реализации управленческих решений, направленных на их нейтрализацию
Принцип системности	Согласно этому принципу, организация одновременно рассматривается как самостоятельная система и как составной элемент более крупной системы (холдинг, отрасль, государство). Принцип системности предполагает осуществление комплексного анализа взаимосвязанных риск-факторов внешней и внутренней среды, воздействующих на все элементы организации как системы
Принцип экономической эффективности	Предусматривает должную степень эффективности разработанных решений по управлению финансовыми рисками с позиции оптимального соотношения получаемых результатов и понесенных затрат на реализацию соответствующих мероприятий риск-менеджмента
Принцип мониторинга эффективности управленческих решений в сфере риск-менеджмента	Реализация принципа предполагает постоянный мониторинг эффективности управленческих решений с целью определения степени влияния финансовых рисков на финансово-хозяйственную деятельность предприятия и реализацию его стратегических целей
Принцип нормативно-правового регулирования деятельности предприятия	Реализация деятельности предприятия должна осуществляться в соответствии с требованиями законодательных и нормативно-правовых актов государства

Составлено на основе обобщения источников [17-19]

Рост степени влияния финансовых рисков на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия связан со стремительным изменением экономической и политической ситуации в стране и конъюнктурой финансового рынка, расширением сферы финансовых отношений, появлением новых финансовых технологий и инструментов. Особенностью финансового риска является то, что он влияет на движение

финансовых потоков и изменение структуры финансовых активов предприятия. То есть в результате возникновения какого-либо вида производственного или экономического риска неизбежно приведёт к появлению финансовых рисков.

Принимая в учёт вышеописанное, делаем вывод, что нам необходимо будет оценить уровень финансово-экономической безопасности в переходной период ДНР в финансово-экономическую систему РФ. Это можно сделать, применяя ряд специальных и общих математических моделей: СТЕП-анализ, пятифакторную модель Альтмана, SWOT и SPACE анализы, модель Фулмера, модель Спрингейна и др.

Однако, по нашему мнению, наиболее приемлемыми из названных моделей оценки уровня финансово-экономической безопасности в переходной период ДНР в РФ является метод Монте-Карло.

Метод Монте-Карло – общее название группы численных методов, основанных на получении большого числа реализаций стохастического (случайного) процесса, который формируется таким образом, чтобы его вероятностные характеристики совпадали с аналогичными величинами решаемой задачи. Используется для решения задач в различных областях физики, химии, математики, экономики, оптимизации, теории управления и др.

Метод Монте-Карло основан на следующем математическом аппарате моделирования.

Обычный алгоритм Монте-Карло интегрирования.

Предположим, требуется вычислить определённый интеграл

$$\int_a^b f(x)dx \quad (1)$$

Рассмотрим случайную величину u , равномерно распределённую на отрезке интегрирования $[a, b]$. Тогда $f(u)$ также будет случайной величиной, причём её математическое ожидание выражается как:

$$Ef(x) = \int_a^b f(x)\varphi(x)dx, \quad (2)$$

где $\varphi(x)$ – плотность распределения случайной величины u равна

$$\frac{1}{b-a} \quad (3)$$

на участке $[a, b]$.

Таким образом, искомый интеграл будет выражаться как:

$$\int_a^b f(x)dx = (b-a)Ef(u) \quad (4)$$

Но математическое ожидание случайной величины $f(u)$ можно оценить, смоделировав эту случайную величину и посчитав выборочное среднее.

Бросаем N точек, равномерно распределённых на $[a, b]$, для каждой точки u_i вычисляем $f(u_i)$. Следующим действием вычисляем выборочное среднее:

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f(u_i) \quad (5)$$

В итоге получим оценку интеграла:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{N} \sum_{i=1}^N f(u_i) \quad (6)$$

Это значит, что чем больше будет точек N (экспериментов), тем точнее будет результат.

Если смоделировать не менее 1000 экспериментов, то вероятность составит 90% (рис. 2).

Рис. 2 Доверительный интервал

Этот метод имеет и геометрическую интерпретацию. Он очень похож на описанный выше детерминистический метод, с той разницей, что вместо равномерного деления области интегрирования на маленькие интервалы и суммирования площадей получившихся «столбиков» мы забрасываем область интегрирования случайными точками, на каждой из которых строим такой же «столбик», определяя его ширину как:

$$\frac{b-a}{N} \quad (7)$$

и сумму, их площади.

Геометрический алгоритм Монте-Карло интегрирования.

Для определения площади под графиком функции можно использовать следующий стохастический алгоритм, показанный на рис. 3:

– ограничим функцию прямоугольником (n-мерным параллелепипедом в случае многих измерений), площадь которого S_{par} можно легко вычислить; любая сторона прямоугольника содержит хотя бы 1 точку графика функции, но не пересекает его;

– «набросаем» в этот прямоугольник (параллелепипед) некоторое количество точек (N штук), координаты которых будем выбирать случайным образом;

– определим число точек (K штук), которые попадут под график функции;

– площадь области, ограниченной функцией и осями координат, S даётся выражением:

$$S = S_{par} \frac{K}{N} \quad (8)$$

Рис. 3. Случайные точки при моделировании эксперимента

Для малого числа измерений интегрируемой функции производительность Монте-Карло интегрирования гораздо ниже, чем производительность детерминированных методов. Тем не менее, в некоторых случаях, когда функция задана неявно, а

необходимо определить область, заданную в виде сложных неравенств, стохастический метод может оказаться более предпочтительным.

Проще говоря, практическая реализация метода Монте-Карло с применением средств ЭВМ сводится к трём шагам:

1. Формируем задачу с долей вероятности.
2. Выводим из результата среднее. Строим график нормального распределения. Эксперимент сводим в сумму.
3. Моделируем эксперимент 1000 и более раз, и рассчитываем итоговую вероятность как:

$$\text{Итоговая вероятность} = \frac{\text{Количество успехов}}{\text{Количество экспериментов}} \quad (9)$$

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, установлено, что финансовый риск является одним из важнейших видов рисков, с которым связана финансово-хозяйственная деятельность предприятий в условиях рыночной экономики и что немаловажно в переходной период слияния двух финансово-экономических систем. Он характеризуется неопределённостью, непредсказуемостью и случайностью. Возможны как положительные, так и отрицательные последствия финансово-экономического риска на фоне цифровизации и политического воздействия, а также малоизученной среды для многих предпринимателей. Сущность финансово-экономического риска проявляется в выполнении им следующих функций: инновационной, регулирующей, защитной, информационной, аналитической и контрольной. Двойственная природа влияния финансового риска на осуществление деятельности предприятия обуславливает необходимость формирования системы управления финансовыми рисками, которая основана на определённых принципах и будет направлена на повышение прибыли предприятия, минимизацию затрат и обеспечение выполнения стратегической цели предприятия.

Дано авторское определение финансового риска как вероятности отклонения от предусмотренных целей и запланированных значений финансовых показателей в условиях неопределённости, которая характеризуется как возникновением потерь, так и возможностью получения дополнительных выгод и положительных исходов. И авторское определение финансово-

экономической безопасности предприятия как основного компонента экономической безопасности, определяющего способность финансово-экономического субъекта к обеспечению финансового равновесия и высокой эффективности в условиях наличия множества финансовых рисков и трансформации внешней среды в переходной период ДНР в РФ.

Перспективы дальнейших исследований в данном направлении состоят в разработке практических рекомендаций по оценке и минимизации финансовых рисков предприятия.

Список использованных источников

1. Словарь финансово-экономических терминов / А. В. Шаркова, А. А. Килячкова, Е. В. Маркина и др.; под общ. ред. д.э.н, проф. М. А. Эскиндарова. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2017. – 1168 с.
2. Ковалёв, В. В. Введение в финансовый менеджмент / В. В. Ковалёв. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 768 с.
3. Балабанов, И. Т. Риск-менеджмент / И. Т. Балабанов. – М. : Финансы и статистика, 1996. – 192 с.
4. Стоянова, Е. С. Финансовый менеджмент: теория и практика : учебник /п ред. Е. С. Стояновой. – М. : Изд-во «Перспектива», 2003. – 656 с.
5. Баутин, В. М. Диверсификация в системе устойчивого развития предпринимательских структур АПК / В. М. Баутин // Синергия. – 2015. – № 1. – С. 60-65.
6. Лапуста, М. Г. Риски в предпринимательской деятельности / М. Г. Лапуста, Л. Г. Шаршукова. – М. : Инфра-М, 2010. – 224 с.
7. Вылегжанина, Е. В. Финансовые риски предприятия и способы их минимизации / Е. В. Вылегжанина, И. С. Григорьян // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2019. – № 1-1.
8. Легостаева, Н. В. Управление рисками в транспортно-экспедиторских компаниях : автореф. дисс. ... канд. экон. наук / Н. В. Легостаева. – СПб., 2011. – С. 7.
9. Риски в экономике : учебное пособие для вузов / Л. Н. Тепман; под ред. проф. В. А. Швандара. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – С. 8.

10. Минат, В. Н. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски : учебное пособие для вузов / В. Н. Минат. – М. : Изд-во «Экзамен», 2006. – С. 189.

11. Филин, С. А. Неопределённость и риск. Место инновационного риска в классификации рисков / С. А. Филин // Управление риском. – 2000. – № 4. – С. 25-30.

12. Цховребов, А. Р. Особенности управления развитием экономической системы в условиях нестабильности внешней среды / А. Р. Цховребов // Управление экономическими системами : сб. ст. IV Междунар. науч.- практ. конф. – Пенза : Приволжский Дом знаний, 2012. – С. 89-91.

13. Цветкова Е. В., Арлюкова И. О. Риски в экономической деятельности: Учеб. пособие / Е. В. Цветкова, И. О. Арлюкова; С.-Петерб. ин-т внешнеэконом. связей, экономики и права, О-во "Знание" Санкт-Петербурга и Ленингр. обл. - СПб., 2002. - 62, [1] с.: ил., табл.; 21 см.; ISBN 5-7320-0662-1

14. Уткин, Э. А. Управление рисками предприятия: учебно-практическое пособие / Э. А. Уткин, Д. А. Фролов. – М. : ТЕИС, 2013. – 247 с.

15. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент : в 2 ч. Ч. 1. Основные понятия, методы и концепции : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Я. Лукасевич. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – С. 290.

16. Рыхтикова, Н. А. Анализ и управление рисками организации : учебное пособие / Н. А. Рыхтикова. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2007. – С. 7.

17. Станиславчик, Е. Н. Основы финансового менеджмента : учебное пособие / Е. Н. Станиславчик. – М. : Ось-89, 2001. – С. 97.

18. Финансовые и банковские риски : учебник / Л. И. Юзвович, Ю. Э. Слепухина, Ю. А. Долгих, и др. ; под ред. Л. И. Юзвович, Ю. Э. Слепухиной ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский государственный экономический университет. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2020. – 336 с.

19. Иода, Е. В. Концептуальные основы управления рисками / Е. В. Иода, Е. В. Рыжкова // Социально-экономические явления и процессы. – 2014. – № 7 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualnye-osnovy-upravleniya-riskami>.